

УДК: 618.177

**РОЛЬ ВИТАМИНА Д В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ СТЕРОИДО- И
ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА, В РАЗВИТИИ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ЭНДОКРИННОМ БЕСПЛОДИИ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЗОНЕ ПРИАРАЛЬЯ**

Алимова Махлиё Махмуд кизи

Магистрант 2-го курса кафедры акушерства и гинекология

Ережепбаев К. Т.,

Бахтиярова А. М.,

Олимова М.М.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация: Изучение литературы и собственные наблюдения позволяют сделать заключение о том, что определение уровня витамина D у больных с эндокринными бесплодиями, изучение его роли в патогенезе и влияния на течение заболевания представляется актуальным. Дефицит вит D может играть ключевую роль в патогенезе акушерско-гинекологических заболеваний, таких как бесплодие, преэклампсия, гестационный сахарный диабет, синдром поликистозных яичников, миома, матки, эндометриоз. Следует подчеркнуть тот факт, что при бесплодии коррекция нарушений репродуктивной системы может быть достигнута не только за счет витамина D, однако добавление витамина D представляет собой безопасное и дешевое лечение, которое может оказать положительное влияние на репродуктивное здоровье у женщин проживающих в зоне Приаралья.

Ключевые слова: Витамин D, СПКЯ, 25(OH)D, HOXA10, 3 β -HSD, ГСД

**THE ROLE OF VITAMIN D IN THE REGULATION OF STEROID AND
FOLLICULOGENESIS PROCESSES, IN THE DEVELOPMENT OF**

HORMONAL DISORDERS IN ENDOCRINE INFERTILITY IN WOMEN LIVING IN THE ARAL SEA REGION

Abstract: The study of the literature and our own observations allow us to conclude that the determination of the level of vitamin D in patients with endocrine infertility, the study of its role in the pathogenesis and influence on the course of the disease is relevant. Vit D deficiency may play a key role in the pathogenesis of obstetric and gynecological diseases such as infertility and preeclampsia. gestational diabetes mellitus, polycystic ovary syndrome, fibroids, uterus. endometriosis. It should be emphasized that in infertility, the correction of reproductive system disorders can be achieved not only due to vitamin D. However, the addition of vitamin D is a safe and cheap treatment that can have a positive effect on reproductive health in women living in the Aral Sea region.

Key words: Vitamin D. PCOS. 25 (OH) D. NOXA10, 3 β -HSD.GSD

Фактор, недостаточность которого приводит к развитию рахита, был открыт и назван витамином D около 100 лет назад. Полученные впоследствии данные доказали, что это вещество необходимо для нормального развития и функционирования костной ткани, а также является гормоном, опосредующим разнообразные эффекты в других тканях организма. В связи с этим значительный интерес представляет подробное изучение физиологической роли витамина D в организме, его значения в функционировании тканей и органов, а также вклада, который вносит изменение его метаболизма в развитие хронических заболеваний, течение и исход беременности. Достижение специфических для отдельных тканей результатов при коррекции уровня витамина D ставит вопрос о возможной целесообразности проведения профилактических и терапевтических мероприятий при соответствующих состояниях [17]. Дефицит витамина D наблюдается у 75% жителей мира, среди которых большинство составляют женщины и дети. Известно, что он участвует в кальциево-фосфорном обмене и влияет на минеральную плотность костной ткани, поэтому

широко применяется для профилактики и лечения рахита у детей, остеопороза у взрослых[16].

Длительное время влияние витамина D изучалось в основном в детском организме, однако за последнее время интерес к роли витамина D в организме неуклонно растет. Особый интерес представляют эндокринные регуляторные системы, связанные с широкой тканевой экспрессией ферментов метаболизма витамина D, а также способы поступления витамина D в клетку и активируемые при этом сигнальные пути[4]. Определение значений уровня витамина D, опосредующих его внеклеточные эффекты, может быть использовано для разработки соответствующих рекомендаций по коррекции уровня витамина D. Интересны исследования влияния витамина D на иммунную функцию, а также связь витамина D с кожей, нервной системой, сердечно-сосудистой системой, ожирением и сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, репродуктивной функцией[5], предотвращением падений и улучшением качества жизни[18].

Витамин D влияет на репродуктивное здоровье женщин[9]. У женщин с синдромом поликистозных яичников(СПКЯ) низкий уровень 25-гидроксивитамина D (25(OH)D) связан с ожирением, метаболическими и гормональными нарушениями, а потребление витамина D может способствовать регуляции менструального цикла и обмена веществ. Более того, витамин D может влиять на стероидогенез половых гормонов (эстрадиола и прогестерона) у здоровых женщин[5], при этом высокий уровень 25(OH)D может быть у женщин с эндометриозом. Систематические обзоры указывают на более низкие уровни 25(OH)D у женщин с синдромом поликистозных яичников и на обратную связь между уровнем 25(OH)D крови и выраженностью метаболических нарушений у женщин с СПКЯ. Мета-анализы РКИ указывают на наличие положительного эффекта от приема витамина D на развитие фолликулов и характеристики менструального цикла, однако не показывают улучшения метаболизма. При ретроспективном анализе РКИ уровень 25(OH)D являлся независимым предиктором успешной индукции овуляции у бесплодных

женщин с СПКЯ [1]. В ткани яичников женщин 1,25(OH)₂D₃ повышает секрецию прогестерона на 13%, эстрадиола на 9% и эстрогена на 21% [20]. 1,25(OH)₂D₃ регулирует экспрессию хорионического гонадотропина человека, регулирует экспрессию NOXA10 в клетках стромы эндометрия человека. Экспрессия NOXA10 необходима для развития матки и играет важную роль в функционировании эндометрия, повышая восприимчивость к имплантации.

Бесплодие является проблемой, затрагивающей около 10–15% пар. Учитывая столь высокую распространенность бесплодия, а также недостаток витамина D₃ у здоровых молодых женщин [6] и возможную роль витамина D₃ в размножении человека, необходима разработка новых терапевтических подходов, таких как добавление витамина D₃ при лечении репродуктивных нарушений.

Участие витамина D в стероидогенезе подтверждается исследованиями *in vitro*, в которых были обнаружены фермент 1 α -гидроксилаза (превращающий витамин D₂₅(OH) в кальцитриол) и VDR в гранулезных клетках яичников [7]. Предполагают, что витамин D может играть определенную роль в модулировании количества ключевых ферментов стероидогенеза (3 β -HSD). Z. Merhi и соавт. [20] показали, что *in vitro* витамин D увеличивает экспрессию гена мРНК 3 β -HSD и синтез прогестерона из прегненолона в гранулезных клетках человека. Таким образом, многообразные функции витамина D, реализующиеся через геномные и негеномные механизмы, предполагают его возможную эпигенетическую и аллостерическую роль в регуляции процессов стероидогенеза [11].

К заболеваниям, приводящим к нормогонадотропной ановуляции, относят СПКЯ, ожирение, СД 1 или 2 типа, эндометриоз, хронический сальпингоофорит, аутоиммунный оофорит [23–26]. По данным И. П. Николаенкова и соавт. [15], у 48,8% больных СПКЯ определяется сниженная ароматазная активность фолликулов, свидетельствующая о роли первично-овариальных факторов в патогенезе заболевания. У большинства пациенток с СПКЯ имеется нормогонадотропная ановуляция [27–30]. Метаболические нарушения у женщин

с СПКЯ связывают с низким уровнем витамина 25(OH)D в сыворотке крови [2, 31]. Так, у больных СПКЯ наблюдалась прямая зависимость между дефицитом витамина D и резистентностью к инсулину, ожирением и гиперандрогемией [31, 32]. По данным рандомизированного исследования, проведенного А.М. Belenchia и соавт. [32], у молодых женщин с СПКЯ и избытком массы тела использование натуральных препаратов витамина D способствовало повышению чувствительности к инсулину и снижению веса. В исследовании Е.И. Абашовой и соавт. [33] у 50% больных с СПКЯ и избыточной массой тела применение таблетированного холекальциферола в сочетании с низкокалорийной диетой и дозированной физической нагрузкой помогло снизить вес []. У больных с нормогонадотропной ановуляцией восстановить полноценный овуляторный цикл удается с помощью стойкой ремиссии или компенсации основного заболевания [14]. Возможной причиной первично-овариальных нарушений у женщин может быть дефект ферментов, ответственных за стероидогенез в яичниках [5].

Витамин D, поступающий из кожи или еды, перерабатывается в печени ферментом 25-гидроксилазой. Биологические эффекты витамина D опосредованы рецептором витамина D (РВД), который распределен в различных тканях, включая скелет и паращитовидные железы, а также репродуктивные органы [16]. У женщин экспрессия мРНК РВД обнаружена в яичниках [19], в смешанных клетках яичников и в очищенной культуре гранулезных клеток, что указывает на его роль в стероидогенезе половых гормонов [20]. Кроме того, РВД обнаружены в гипофизе и эндометрии у женщин [19]. Действие витамина D связывают с мужской и женской репродуктивной функцией на различных уровнях. Точная роль локально синтезированного в репродуктивных тканях 1,25(OH)2D не вполне определена, но может включать эффекты, влияющие на развитие фолликулов и созревание матки. В развитие бесплодия может вносить вклад DBP как фактор, связанный с эндометриозом. В связи с этим у женщин с данным вариантом гена DBP снижена фагоцитирующая активность макрофагов, что может способствовать имплантации

эндометриоидной ткани в брюшной полости и развитию эндометриоза. У женщин с эндометриозом отмечены более высокие уровни макрофагов и цитокинов в перитонеальной жидкости.

Эндометриоз у 56,3% женщин сочетается с нормогонадотропнойановуляцией[1]. Развитие нормогонадотропнойановуляции при наружном генитальном эндометриозе обусловлено нарушениями фолликулогенеза: уменьшается количество преовуляторных фолликулов, нарушаются их рост и развитие. Данные о связи эндометриоза с метаболизмом витамина Д являются скудными, но есть две точки в пользу этой связи: 1) было показано, что РВДи 1 α -гидроксилазаэкспрессируются в эндометрии, что указывает на то, что эндометрий является экстраренальным локальным местом синтеза и действия витамина Д; и 2) витамин Д участвует в регуляции иммунной системы [1].

В исследовании с участием 87 женщин с эндометриозом и 53 здоровых женщин Somiglianaetal. наблюдали связь высоких уровней 25(ОН)Д со значительно повышенным риском развития эндометриоза, а также биологический градиент, показывающий более высокие уровни 25(ОН)Д у женщин с поздними стадиями заболевания. Роль витамина Д3 у беременных женщин подробно рассматривается в работах Lewis S.et al.[13]. Достоверно установлено, что дефицит витамина Д распространен среди беременных женщин, и беременные женщины имеют значительно более низкие уровни 25(ОН)Д в сравнении с небеременными женщинами из группы контроля. Более того, дефицит витамина Д у матери может быть независимо связан с повышенным риском развития гестационного сахарного диабета (ГСД). В когортном исследовании матерей и детей, проведенном в Норвегии (NorwegianMotherandChildCohortStudy), в котором принимали участие 23423 ранее не рожавшие беременные женщины, низкое потребление витамина Д3 было связано с повышенным риском развития преэклампсии [98]. Добавление витамина Д3 привело к 50%-ному сокращению преждевременных родов, 25%-ному сокращению инфекционных осложнений у матери и 30%-ному

сокращению сопутствующих заболеваний (СД, артериальная гипертония и преэклампсия) [13].

При обследовании 800 беременных женщин, проживающих в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области [12], недостаточность и дефицит витамина D встречался у 100% женщин с бесплодием, у пациенток с невынашиванием беременности дефицит и недостаточность витамина D наблюдался в 6 раз чаще, у беременных с преэклампсией в 5 раз чаще наблюдался низкий уровень витамина D; при физиологической протекающей беременности недостаточность витамина D выявлена лишь у 18,5% женщин [1]. Результаты опубликованного недавно первого РКИ, в котором исследовалось влияние приема витамина D во время беременности на массу костной ткани ребенка (MAVIDOS) показали, что при приеме 1000 МЕ колекальциферола во время беременности в целом не наблюдалось увеличение массы костной ткани в сравнении с плацебо, но у родившихся в зимнее время детей было отмечено увеличение МПК почти на 10%; была также показана эффективность и безопасность приема 1000 МЕ колекальциферола для восполнения дефицита витамина D у беременных женщин [78]. *На неблагоприятные исходы беременности оказывают влияние различные факторы, часть из них мы можем предотвратить, назначая женщинам репродуктивного возраста сбалансированную диету с адекватным количеством микронутриентов (минералов и витаминов). Они позволяют организму синтезировать ферменты, гормоны и другие вещества, необходимые для правильного роста и развития плода. Потребление женщиной витаминно-минеральных комплексов (ВМК) снижает риск невынашивания в среднем на 55%. Дефицит микронутриентов распространен даже в развитых странах. 20 лет назад ООН и ВОЗ постулировали, что в развивающихся странах предпочтительно давать беременным женщинам поливитамины.*

В регионе Приаралья не должен был бы быть распространенным этот дефицит, однако, несмотря на то, что жители Средней Азии получают достаточно много солнечного света, распространенность дефицита микронутриентов не меньше, чем у жителей северных регионов. Кроме того,

естественное усвоение витамина с годами снижается, а люди со смуглой кожей усваивают его более медленно. Негативными моментами для восприятия полезных солнечных лучей становятся неблагоприятная экология, например, загрязнение воздуха и другие проблемы, связанные с высыханием Арала[3]. Поэтому даже в летние месяцы не всегда и не все могут запастись холекальциферолом. Была доказана польза приёма рыбьего жира, в котором содержится большое количество витамина D. Но рыба недоступна в достаточных количествах для всех жителей Приаралья. Парадоксальным является факт, что жители Приаралья не являются активными потребителями рыбы. Нанашим данным, полученным в результате анкетирования населения Хорезмской области, на вопрос: какие продукты наиболее часто употребляются в вашей семье, только 0,3% респондентов назвали рыбные продукты. D₂ (эргокальциферол) поступает в организм вместе с привычной едой. Однако, известно не так много продуктов питания животного происхождения, обогащённых витамином D: рыба жирных сортов (сельдь, сардины, лосось, скумбрия, тунец, палтус), баранина, яйца (желток), сливочное масло, сливки, сметана, твёрдый сыр, говяжья печень, морепродукты, печень трески, красная икра, рыбий жир. В ограниченном количестве витамин присутствует в растительной пище: грибы лисички, овсянка, картофель, апельсины, петрушка, брокколи, орехи, растительные масла. Для жителей Хорезмской области, как и других жителей Приаралья, только лишь яйца и картофель можно отнести к привычной пище. Кроме того, нарушения правил приготовления блюд могут привести к разрушению полезных витаминов, в том числе витамина D₃.

Обнаружено, что полезные свойства некоторых видов пищи усиливаются при её облучении ультрафиолетовыми лучами и витамин D может синтезироваться живыми клетками под воздействием солнечного света. D₃ (холекальциферол) называют «солнечным», так как он образуется в коже благодаря воздействию ультрафиолета. Для этого детям и взрослым следует находиться на солнце около 15–30 минут несколько раз в неделю. Однако интенсивное продуцирование витамина D происходит в часы, вредные для

здоровья, с 11:00 до 14:00, когда коже необходима защита. Доказано и то, что еда не может обеспечить организм достаточной дозой D2, так как для этого нужно съесть слишком большое количество богатых им продуктов, некоторые из которых к тому же содержат холестерин. Что же препятствует получению достаточного количества D3 и других микронутриентов жителям солнечного Приаралья? По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания кишечника являются одной из актуальных проблем в Центрально-Азиатском регионе. Наиболее тяжелым и прогностически неблагоприятным заболеванием среди них является целиакия[2], распространённость которой в общей популяции составляет 1% [5]. Хроническим энтероколитом страдает от 12 до 34% населения. Эти болезни являются непосредственной причиной дефицита микронутриентов, в том числе витамина D3.

Кальциферол контролирует работу иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, гормональной, нервной систем; поддерживает уровень врождённого иммунитета; выполняет роль гормона (D-гормон)[21], регулирующего углеводный и другие виды обмена веществ; отвечает за уровень в крови таких минералов, как кальций и фосфор, которые способствуют сохранению и укреплению костно-мышечной ткани (костей, суставов, мускулов, зубов), важен для опорно-двигательного аппарата, в том числе правильной осанки. Он регулирует более 200 генов, обладает противовоспалительной, противоопухолевой, иммуномодулирующей эффективностью, замедляет процессы старения. Его считают витамином женского здоровья.

Витамин D способен выполнять функции прогестерона от лютеиновой фазы до гестации. Обе молекулы характеризуются синергизмом действия. Кальцитриол способствует росту эндометрия, поддерживает процесс имплантации и течение беременности через разные, но похожие пути, которые используются прогестероном [19]. Способствует зачатию, сохранению беременности и нормальному вынашиванию плода, крайне необходим во время беременности, так как влияет на формирование иммунитета плода и его костной ткани, восстанавливает организм женщины после родов[20].

Причинами того, почему этого вещества не хватает организму женщины, могут стать [8]:

- недостаточная выработка D2 под воздействием солнца;
- зимне-весенний период года (с октября по март);
- монодиеты, белковые диеты, несбалансированное питание, вегетарианство, беременность;
- грудное вскармливание: в первые 6 месяцев кормления уровень витамина D у женщины резко падает, что провоцирует потерю кальция в 4 раза больше, чем во время вынашивания ребенка;
- зрелый возраст (после 50 лет);
- наличие заболеваний печени и почек, жёлчного пузыря, тонкого кишечника;
- лишний вес;
- отсутствие физической активности;
- приём антацидов (снижающих высокий уровень кислотности в желудке) и препаратов против холестерина;
- хронические заболевания эндокринной системы, жёлчного пузыря, панкреатит и др.

Изучена корреляция между сезонностью и количеством световых дней с фертильностью у людей. В то время как почти все исследования сосредоточены на эффектах видимого света посредством ретино-гипоталамических связей или мелатонина, секретируемого в отсутствие видимого света, роль витамина D3 едва ли признается. Однако некоторые исследования предполагают наличие связи витамина D3 с фертильностью у людей. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови отражает сезонные колебания с высокими уровнями в летнее и осеннее время и низкими – зимой и весной. В северных странах, где существует сильный сезонный контраст в количестве света, уровень зачатий снижается в темные зимние месяцы, тогда как в течение лета наблюдается пик уровня зачатий, приводящий к максимальному уровню рождаемости весной. Более того, в северных странах уровень овуляций и восприимчивости эндометрия снижается

в течение длинных темных зим. Существует несколько возможных объяснений этих результатов, включая изменения гипоталамо-гипофизарной оси, нейротрансмиттеров в головном мозге, таких как серотонин, допамин и эндогенные опиоиды. Этот факт также может частично объясняться сезонным изменением уровней витамина Д, которое может влиять на несколько путей, включая изменения в развитии эндометрия и ооцитов. Имеются данные, что витамин Д₃ оказывает определенное влияние на репродуктивное здоровье женщин, включая результаты ЭКО, СПЯ и эндометриоз.

Согласно последним рекомендациям Institute of Medicine и Общества Эндокринологов [10], на сегодняшний день нет конкретных рекомендаций по назначению витамина Д₃ женщинам или мужчинам, страдающим эндокринными нарушениями, включая бесплодие или гипогонадизм. В докладе Institute of Medicine от 2011 г. рекомендуемый уровень 25(ОН)Д составляет не менее 50 нмоль/л (20 нг/мл) [10]. В докладе утверждается, что ежедневное потребление витамина Д должно составлять 600 МЕ для лиц в возрасте до 70 лет и 800 МЕ для старшей возрастной группы в общей популяции, что соответствует рекомендуемой суточной норме. Комитет эндокринологов по практическим рекомендациям (Endocrine Practice Guidelines Committee) предлагает ежедневное потребление витамина Д₃ в пределах 1500–2000 МЕ для взрослых от 18 лет до 70 лет. Согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов 2015 г., оценка статуса витамина D должна проводиться путем определения уровня 25(ОН)D в сыворотке крови согласно международным стандартам (Vitamin D External Quality Assessment Scheme, National Institute for Standard and Technology).

Список литературы:

1. Абашова Е.И., Ярмолинская М.И., Мишарина Е.В. Роль витамина D в репродукции // Доктор.Ру. 2018. № 10 (154). С. 37–42.
2. Алиева Н.Р., Камилова А.Т., Арипов А.Н. Статус витамина D при заболеваниях тонкой кишки у детей в зоне повышенной солнечной инсоляции // Клиническая лабораторная диагностика. 2017. Т. 62. № 3. С. 146–149.

3. Бахтиярова Ш.К., Жаксымов Б.И., Капышева У.Н. Проблемы здоровья населения Приаралья (обзор статданных за 2002-2016 гг.) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2019. № 4. С. 92-96.
4. Bikle Daniel D. Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications. Chemistry & Biology. 2014;21(3):319-329. <https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2013.12.016>.
5. Colonese F., Laganà A.S., Colonese E., Sofo V., Salmeri F.M., Granese R. et al. The pleiotropic effects of vitamin D in gynaecological and obstetric diseases: an overview on a hot topic. Biomed.
6. Громова О.А., Торшин И.Ю., Джиджихия Л.К., Гоголева И.В. Роли витамина Д в профилактике и лечении женского бесплодия. Гинекология. 2016; 18(3): 34–9.
7. Gupta V. Vitamin D: Extra-skeletal effects // J Med Nutr Nutraceut. 2012;1:17-26.
8. Holick MF. Vitamin D deficiency. New England Journal of Medicine, 2007, 357: 266-281.
9. И.А. Аполихина И.А. Куликов. Влияние гормона Д на здоровье женщин" Эффективная фармакотерапия. Эндокринология" №4 (30).
10. Каронова Т.Л. Дефицит витамина D: от рекомендаций — к практическим действиям. Лекция в системе НМО (от 18.10.2018).
11. Каронова Т. Л. Метаболические и молекулярно-генетические аспекты обмена витамина D и риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Дис...докт. мед.наук. Санкт-Петербург, 2014, 338 с.
12. Каронова Т.Л., Гринева Е.Н., Никитина И.Л., Цветкова Е.В., Тодиева А.М., Беляева О.Д. и др. Распространенность дефицита витамина D в Северо-Западном регионе РФ среди жителей г. Санкт-Петербурга и г. Петрозаводска. Остеопорозиостеопатии. 2013

13. Kovacs CS. Vitamin D in pregnancy and lactation: maternal, fetal, and neonatal outcomes from human and animal studies. *American Journal of Clinical Nutrition*, 2008, 88: 520S-528S.
14. Kumar A., Barki S., Raghav V., Chaturvedi A., Kumar K.V.S.H. Correlation of vitamin D with metabolic parameters in polycystic ovarian syndrome. *J. Fam. Med. Prim. Care*. 2017; 6(1): 115–19. DOI: 10.4103/2249-4863.214985
15. Николаенков И.П., Потин В.В., Тарасова М.А. Активность овариальной ароматазы у больных синдромом поликистозных яичников. *Журн. акушерства и женских болезней*. 2014; 1: 10–16.
16. Пигарова Е.А., Петрушкина А.А. Неклассические эффекты витамина D. Остеопороз и остеопатии. 2017; 20(3):90-101. <https://doi.org/10.14341/osteo2017390-101>
17. Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я., Белая Ж.Е. и др. Дефицит витамина D у взрослых: диагностика, лечение и профилактика. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов. Москва. 2015. 75 с. 31.
18. Rosen CJ, Adams JS, Bikle DD, et al. The nonskeletal effects of vitamin D: An Endocrine Society scientific statement. *Endocrine Reviews*. 2012;33(3):456-492. <https://doi.org/10.1210/er.2012-1000>.
19. Самойлович Я.А., Потин В.В., Тарасова М.А., Ярмолинская М.И., Швед Н.Ю., Николаенков И.П. и др. Дефицит овариальной ароматазы как причина нормогонадотропной ановуляции. *Рос.вестн. акушера-гинеколога*. 2015; 15(2): 25–31.
20. Я.З.Зайдиева, В.Е.Балан//Витамин D и репродуктивное здоровье женщин(обзор литературы). *Endocrinology* №10 (154) / 2018.
21. Шварц Г.Я. Витамин D и D-гормон. — М.: Анахарсис, 2005. — 152 с.